

MAKTABGACHA TA'LIM DARSLARIDA BOLALAR ZAKOVATLARINI O'STIRISHDA ILLUSTRATSIYALAR VA HARAKATLI O'YINLARNI O'RNI VA AHAMIYATI

Feruz Alijonovna Xusanova

Marg'ilon Pedagogika kolleji

maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Annatsiya: Maktabgacha ta'lim darslarida bolalar zakovatlarini o'stirishda illustratsiyalar va harakatli o'yinlarni o'rni haqida, o'sib kelayotgan yosh avlodga biz nimalar bera olishimiz haqida so'z borgan

Kalit so'zlar: Tarbiyachi, maktab, bog'chada, samaradorlik, sifat, ko'nikma, yosh avlod, serg'ayrat.

Hozirgi rivojlanib borayotgan zamonda barchamizga ma'lumki, o'sib kelayotgan yosh avlod siz va bizga qaraganda ancha aqli va ularni diqqat e'tiborini osongina jalb qilish ko'pgina tarbiyachilarga muomo tug'diradi. Shuning uchun bo'lsa kerak hozirgi davr maktabgacha tarbiyachilar va bolalar oldiga katta talablar qo'ymoqda, bu talablarning eng asosiysi - darsning samaradorligi, uning sifatligi, tarbiyalanuvchilarning bilim va ko'nikmalariga, bog'chadagi turli xil o'quv mashg'ulotlari, ularni tashkil qilinishi va u orqali yosh avlodlarni turli bilim va ko'nikmalarni egallab olishidir. Bugungi kunda ta'lim jarayonini to'g'ri va samarali tashkil qilishda innovatsion texnologiyalar va illustratsiyalarni o'rni beqiyosdir. Dars mavzusiga oid turli rasmlar, grafikalar, ko'rgazmali qurollardan foydalanish dars jarayonini yana-da qiziqarli bo'lishiga ko'mak beradi, buning uchun esa tarbiyachi o'z ustida ishlashi va har bir darsga «men bugungi dars jarayoniga qanday yangilik bilan kirib, darsni qiziqarli tashkil qila olaman» deya o'ziga savol berishi ya'ni, an'anaviy ta'limdan qochib, noan'anaviy ta'lim berishga intilishi lozim. Ma'lumki, ta'lim bu o'qituvchi va o'quvchilarning hamkorligidagi faoliyat turi bo'lib, dars orqali o'qituvchi o'z bilimi, ko'nikma va malakalarini mashg'ulotlar vositasida yoshlarga yetkazadi, bolalar esa uni o'zlashtirib olishi natijasida undan foydalanish kompetensiyalariga ega bo'ladi. Yangi bilimlarni o'rganish jarayonida esa maktabgacha ta'lim o'quvchilar o'zlashtirishning turli ko'rinishlaridan foydalanishlari tabiiy hol masalan, ma'lumotlarni qabul qilish, ularni qayta ishlash hamda amaliyotga tatbiq etish kabi jarayonlarda amalga oshadi. Turli xildagi rasmlar va illustratsiyalar bolalar diqqat etiborini tortishda yaxshi samara beradi bundan tashqari ko'rgan shakllarni o'zlari chizib ko'rishi ham bolalarda yangi qiralarini ochilishiga sabab bo'ladi.

Ilk yoshdagi bolalar guruhlarida bolalarga bir yarim yoshdan boshlab qalam berish mumkin. Lekin bolalar qilayotgan harakatining tasviriy ma'nosiga 1 kichik guruhdan boshlab tushuncha boshlanadi. 1 kichik guruh (2 yoshdan 3 yoshgacha).

Bu davrga kelib, nutqi o'sadi, tasavvur doirasi kengayadi, materiallar bilan mustaqil harakat qilishi faollashadi. Bu guruhda tarbiyachi bolalarni qilayotgan harakatlarini kuzatishga o'rgatadi. Chizayotgan turli chiziqlar bilan predmetlarning turlarini bilishga, ularni ayrim narsalarga o'xshatishga o'rgatadi. Bolalarga savollar bilan murojaat qiladi, sen nimani chizding, deb bolaning chizgan ishini qaysi predmetga o'xshashligini aniqlaydigan ko'plab savollar beradi. Bolaning harakati ixtiyorsiz bo'ladi. Hamma bolalar bir vaqtda o'z harakati natijasida hosil bo'lgan ishida predmet o'rtasidagi o'xshashlikni aniqlay olmaydi, bu xususiyatning o'sishi o'z-o'zidan nutqining rivojlanishiga sabab bo'ladi. Ular tarbiyachi ko'rsatgan ishlarida oddiy predmet va hodisalarni tasvir etadi. Masalan, yomg'ir yog'yapti, qor yog'yapti, barglar uchyapti, daryoda suv oqmoqda kabi. 3-yilda asta-sekin bolalarda ranglarga qiziqish ortadi. Ular turli ranglardan foydalanib, uni predmetga o'xshatadi.

Bundan tashqari maktabgacha yoshlarda ularda topqirli, hozir javoblik hususiyatlarini oshirishda harakatli o'yinlarni beqiyosdir. Nafas mashqlari, yurish turlari va sakrashlar, oyoq va qorin mushaklarini, gavda va umurtqani, oyoq va tovon bo'g'inlari mushaklarini tarbiyalashga qaratilgan mashqlar, chaqqonlik va jasurlik hamda muvozanat sifatlarini rivojlantiruvchi mashqlar, quvnoq bolalarning harakatli o'yinlari. Maktabgacha yoshdagi bolalarning asosiy harakat turlarini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari mavjud. O'rgatishning ushbu bosqichida harakat malakalari va ko'nikmalari ko'lamining kengayishi, jismoniy fazilatlar (tezlik, chidamlilik, tezkorlik va boshqalar)ning rivojlanishi bilan bog'liq holda ham mashqlarni yaxlit, ham harakat texnikasi elementlarini alohida-alohida muvaffaqiyatliroq o'zlashtirish imkoniyati yuzaga keladi.

Besh-olti yoshli bolalarda o'z oldilariga qo'yilgan vazifalarni ongli tushunib yetish, vaziyatni baholash, o'z harakatlarini boshqara bilishga muayyan tayyorgarlik bo'ladi, shuning uchun, og'zaki ko'rsatma berish va tushuntirish yordamida maktabgacha yoshdagi bolalarning harakat faoliyatida mustahkam bilim va ko'nikma shakllantirish mumkin bo'ladi. Maktabgacha ta'lim muassaslari uchun yaratilgan ta'lim-tarbiya dasturi, Maktabgacha ta'limga qo'yiladigan Davlat talbalariga muvofiq barcha guruhda bolalar yurish, yugurish, muvozanat saqlash, sakrash, uloqtirish, tirmashib chiqishga o'rganib, uni takomillashtirib boradilar, bu borada ularga harakatli o'yinlar ro'li katta bo'ladi. Misol uchun quvlashmashoq, uzoqqa sakrash, arqon sakrash, yurish va yugurish mashqlarining vazifasi qo'l va oyoqlar harakatlanayotganda muvozanat yaxshi saqlagan holda yengil, erkin harakatlar qilishni o'rgatishdir. Ushbu mashqlar bolalarni jismoniy holatlarini yaxshilab, ularda qon aylanish holatlarini yaxshilaydi. Maktabgacha ta'limda darslarni illustratsiyalar

va harakatli o'yinlar orqali tashkilanishi o'quv mashg'ulotlarining samaradorligini oshiribgina qolmay, har tomonlama barkamol va sog'lom yuksak ma'naviyatli avlodlarni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir tarbiyachi ijodkor bo'lishi kerak, u har bir o'quv soatiga puxta tayyorlanib yangilik bilan kirishi kerak, chunki har darsda takrorlanadigan bir xillik o'quvchini darsga qiziqishini susaytiradi, natijada dars samaradorligining pasayishiga olib keladi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 sentyabrdagi "Xalq ta'limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi № PQ-3931-sonli Qarori.

2.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29- apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030- yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni.

